

Hacia una escritura competente: Explorando autores, teorías, dificultades y posibles soluciones en la producción de textos argumentativos y expositivos

Towards competent writing: Exploring authors, theories, difficulties and possible solutions in the production of argumentative and expository texts

Ana Cecilia Gil Calderón

<https://orcid.org/0000-0001-6003-9693>

anagil.est@umecit.edu.pa

Universidad Metropolitana de Educación
Ciencia y Tecnología (UMECIT)
Ciudad de Panamá-Panamá

RESUMEN

El presente artículo da cuenta de la revisión bibliográfica sobre autores que se han enfocado en la escritura y han creado sus teorías; investigaciones que se han llevado a cabo acerca de las principales dificultades relacionadas con las competencias en producción escrita de textos argumentativos y expositivos y de las posibles alternativas de solución, por lo que se analiza el tipo de investigación, el enfoque, la población de estudio, la concepción de las variables como escritura y didáctica, las dificultades identificadas, el método empleado, los instrumentos que permitieron la recolección de la información, los resultados obtenidos de forma general y un esbozo de las conclusiones a las que llegaron los investigadores. Como resultado de este rastreo bibliográfico, es posible concluir que las principales dificultades encontradas respecto a la escritura de textos argumentativos y expositivos fueron: falta de organización, planeación, falta de argumentación convincente, uso incorrecto de la gramática y la sintaxis, vocabulario limitado, falta de coherencia y cohesión y dificultades para encontrar y citar fuentes de manera adecuada. Como alternativas de solución es posible pensar en la combinación de estrategias que permitan ahondar en la superestructura de cada uno de los tipos de textos, desarrollar un adecuado proceso de escritura que atravesase diversas etapas y que el estudiante sea consciente de sus avances y falencias, presentando modelos textuales contextualizados que favorezcan la producción.

Palabras clave: enseñanza, competencia, escritura.

Recibido: 03-09-23 - Aceptado: 01-10-23

ABSTRACT

This article gives an account of the bibliographic review on authors who have focused on writing and have created their theories; research that has been carried out about the main difficulties related to the competences in written production of argumentative and expository texts and the possible alternative solutions, so that the type of research, the approach, the study population, the conception of the variables such as writing and didactics, the difficulties

identified, are analyzed, the method used, the instruments that allowed the collection of information, the results obtained in a general way and an outline of the conclusions reached by the researchers. As a result of this bibliographic search, it is possible to conclude that the main difficulties encountered regarding the writing of argumentative and expository texts were: lack of organization, planning, lack of convincing argumentation, incorrect use of grammar and syntax, limited vocabulary, lack of coherence and cohesion and difficulties in finding and citing sources adequately. As alternative solutions it is possible to think about the combination of strategies that allow delving into the superstructure of each of the types of texts, developing an adequate writing process that goes through various stages and that the student is aware of their advances and shortcomings, presenting contextualized textual models that favor production.

Keywords: teaching, competence, writing.

INTRODUCCIÓN

El mundo globalizado exige cada vez mayores desafíos en el proceso de comunicación, en el manejo de la información que se obtiene a través de diferentes fuentes, pero en el ámbito educativo se busca que sean los estudiantes quienes escriban acerca del conocimiento que van adquiriendo o la posición que asumen frente a los temas trabajados en diferentes áreas y asignaturas o temas de actualidad. La creación de textos argumentativos y expositivos es una habilidad importante en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes. En el panorama educativo actual, la capacidad de comunicar ideas de manera efectiva y convincente a través de la escritura es esencial para el éxito en diversos campos y para el desarrollo crítico. En este sentido, este artículo científico forma parte de una tesis doctoral titulada en el presente: “Modelo didáctico dirigido al mejoramiento de las competencias del lenguaje en producción escrita de textos argumentativos y expositivos en estudiantes de Básica Secundaria en la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino del municipio de Guarne, Antioquia”.

Las competencias en lenguaje y, en particular, en la producción de textos argumentativos y expositivos, es un área que ha captado la atención de académicos y educadores en las últimas décadas. La escritura efectiva en estos géneros no solo requiere un dominio del contenido, sino también un conjunto de habilidades lingüísticas y discursivas que permiten a los estudiantes expresar sus ideas de manera coherente, persuasiva y organizada.

En concordancia con lo anterior, es posible afirmar que se pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, brindando información valiosa para diseñar estrategias y modelo educativo que promuevan el desarrollo de habilidades de escritura crítica y persuasiva desde una etapa temprana. Al comprender mejor las necesidades y desafíos específicos de los estudiantes de noveno grado en relación con la producción de textos argumentativos y expositivos, se podrán diseñar programas de capacitación y recursos pedagógicos que aborden estas necesidades de manera efectiva, atendiendo de esta manera, no solo las necesidades de los estudiantes sino también de los docentes.

A nivel de Latinoamérica, es posible afirmar que hay un interés por reconocer y atender los principales desafíos que enfrentan la lectura y la escritura, por eso, desde el año 2012 se han venido realizando congresos que abordan desde distintas miradas estos procesos comunicativos como aporte al mejoramiento de la calidad de la educación, llamado en el año 2022: “X Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con Base en la Lectura y la Escritura”, cuyo organizador fue Panamá. Dicha cátedra se organiza como una red internacional de cooperación interinstitucional para fortalecer la educación superior y la investigación en lengua materna, especialmente la lectura y la escritura desde una perspectiva discursiva e interactiva.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional,(MEN) a través de los Lineamientos curriculares ha incluido unos estándares de acuerdo a unos ejes, entre ellos la producción textual, que deben ser incluidos en los planes de estudio desde el grado preescolar hasta el grado once, Sin embargo, a pesar de trabajarlas desde los primeros grados, se evidencian falencias en la escritura, por ello, según investigaciones como la de Mendoza, Escobar & Boza (2018) Calle & Chaverra (2020), quienes sostienen que las dificultades que los alumnos encuentran a lo largo de su formación en las aulas pueden contribuir a la deserción en los primeros años de estudio o a la imposibilidad de concluir su trabajo de investigación final o tesis de grado.

Estas situaciones, se deben en gran medida, a las insuficientes destrezas para la lectura y la escritura académica y a la falta de espacios de reflexión y apropiación de estas habilidades específicas. Es una realidad que preocupa, puesto que, si existe el interés por aportar en el

proyecto de vida, implica fortalecer las competencias que le permitan realizar un excelente proceso de producción de textos argumentativos, expositivos que son los más solicitados en el nivel universitario y pueda llevar a feliz término su carrera independientemente de la que haya elegido.

Vale la pena sumergirse en los aportes de los autores Pérez-abril y Barrios (2010) respecto a la escritura que asumen como código cultural. Su apropiación convierte al estudiante en un participante activo en el entorno sociocultural; por el contrario, no hacerlo, hará que se excluyan de la riqueza que demanda la cultura de la escritura. Dichos autores, vinculan la escritura con el desarrollo cognitivo, permitiendo a los escritores organizar sus propios pensamientos a través de la reflexión, lo que implica un proceso complejo.

El problema radica en la producción de los textos expositivos y argumentativos, puesto que los textos que la mayoría de estudiantes elabora (incluso, en algunos docentes), poseen una serie de características que dejan ver la falencia en el desarrollo de la competencia en lenguaje relacionada con la escritura. Dichas características son: falta de coherencia, cohesión, adecuación, faltas de ortografía.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario profundizar en las diversas causas que generan las falencias en la escritura, relacionadas con el proceso didáctico que lleva a cabo el docente y con el estudiante, de este modo, poder crear las estrategias necesarias que ayuden a fortalecer las competencias que serán, de igual modo, descritas en el presente texto.

En el modelo cognitivo de escritura de Hayes y Flower (1980) (como se cita en Álvarez y Ramírez, 2006) se ve la escritura como una construcción prototípica que facilita el pensamiento creativo. En este modelo, dicho proceso, se dota de objetivos, ideas, planes, tareas y herramientas de comunicación. Incorpora en la estructura de la producción escrita a la memoria (a largo plazo le permite crear interrelaciones entre emisor- escritor e interlocutor- lector) la motivación o las emociones (objetivos, creencias, predisposiciones, actitudes), el proceso cognitivo (interpretación, textualización, reflexión). En este modelo, hay una ruptura de la concepción lineal.

Los autores resaltan la reflexión que incluye la planificación, la textualización y la revisión. Identifican en la escritura procesos psicológicos y operaciones cognitivas como son: la planificación, la recuperación de las ideas, el establecimiento de inferencias, la creación de

conceptos, la resolución de problemas, el desarrollo de una imagen del lector; lo que permite que el receptor-lector tome consciencia sobre las condiciones, las limitaciones, las proyecciones que implican la producción de un texto. Dicho modelo lleva al escritor a la generación de procesos metacognitivos sobre las capacidades y creencias, a la toma de decisiones. La falencia del modelo anterior, es la falta de profundización en los factores culturales, sociales, y un abordaje epistemológico.

Bajtín (1981) sostiene que es más adecuado que el estudiante haga visible su voz en el proceso de escritura y no reproduzca exactamente lo que ha dicho el autor de esta manera se hace dos veces, porque el autor toma posición e indica al lector su posición sobre él. Si solo se reproduce es muy probable que la motivación para crear un nuevo texto no venga de este texto, ya que hay una falta de interés por interpretar el mensaje que no se busca en otro lado. Críticamente, el estudiante no se alejó del texto para analizar el contexto en el que fue escrito, cuál era la intención del autor, qué mensaje realmente quería transmitir junto con el texto de pensamiento.

Por su parte, Cassany (1989) define la escritura como una expresión de la actividad lingüística humana que tiene rasgos tanto intencionales como contextuales. Asimismo, es un hecho social que ocurre en un tiempo y lugar determinados y es común a una comunidad determinada. Destaca varias funciones de la escritura: intrapersonal (un escritor utiliza la escritura como herramienta de trabajo para desarrollar su actividad personal, científica o profesional) e interpersonal (se da cuando un escritor escribe para otros y la escritura se convierte en una herramienta de acción social de información, influencia...)

Rincón y Pérez (2013), aportan a partir de varios estudios sobre la escritura en la universidad, que brinda a los estudiantes la oportunidad de acceder a textos especializados de la disciplina para comprender, describir, explicar, crear nuevas obras y confrontar situaciones discursivas, como caminos privilegiados para ingresar a la disciplina y permitirles comunicar su trabajo a otros. Ser ascendido. en un campo de estudio específico.

Así mismo, Morales (2013), sostiene que la escritura (como expresión particular de un discurso particular o igualmente particular de un conocimiento definido) es un producto de la naturaleza positiva del lenguaje, de su naturaleza comunicación-discurso, lo que implica el formato de su contenido y forma. Por lo tanto, que hay una falta de conciencia de los

niveles que componen la estructura de texto (nivel de texto: Microestructura y macroestructura, y grado de dispersión: organización de la superestructura y secuencia del debate) se convierten en obstáculos lo más importante organizar bien el texto (hablado o escrito) y, sobre todo, redacción argumentativa (ensayos, artículos, cartas, etc.); debido a este tipo. Los textos, además de gestionar bien los niveles de estructura de significado, también consideran nivel o nivel de conocimiento del tema, el interés correspondiente resulta crear un determinado discurso, las relaciones entre los interlocutores, el género del discurso, organizar contenidos retóricos y lógicos, etc.

Por otro lado, los estudiantes pueden usar y estudiar el lenguaje escrito y sus reglas para crear expresiones coherentes y apropiadas, y para dirigirse a audiencias específicas en contextos específicos. Sin embargo, lograr este objetivo es una tarea abrumadora, ya que los estudiantes a menudo encuentran dificultades significativas con los ensayos descriptivos en general y los ensayos descriptivos en particular a lo largo de sus estudios. Por lo tanto, dadas las dificultades que enfrentan docentes y estudiantes para adquirir y transmitir el conocimiento escrito, surge la necesidad de analizar cómo escriben los estudiantes y qué estrategias utilizan al escribir (Jiménez-Taracido & Manzanal-Martínez, 2018).

El proceso de enseñanza aprendizaje se convierte en un factor importante en el desarrollo de competencias en lenguaje relacionadas con la escritura, pues es un proceso que solo surge efecto si se lleva a la práctica, se respetan unas etapas, que, si bien son necesarias, es donde se hayan más vacíos y no solo en los textos que producen los estudiantes, también en los docentes. Una de las características de la época actual es el andar con muchos afanes, tener varias distracciones y donde se quiere todo listo al instante, pero en el proceso de la escritura, como su nombre lo indica, el paso a paso, es indispensable en esta construcción sociocultural.

METODOLOGÍA

El objetivo principal del presente artículo es hacer un rastreo de la literatura que involucre las principales dificultades relacionadas con las competencias en producción escrita de textos argumentativos y expositivos y de las posibles alternativas de solución. Para ello se exponen diversas concepciones del proceso de escritura que se toman como referente para este análisis. El artículo es producto de un proceso adelantado en la tesis doctoral titulada: Modelo

didáctico dirigido al mejoramiento de las competencias del lenguaje en producción escrita de textos argumentativos y expositivos en estudiantes de Básica Secundaria en la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino del municipio de Guarne, Antioquia.

Se hizo una revisión bibliográfica acerca de la literatura concerniente a la escritura, dificultades en la escritura de textos argumentativos y expositivos, competencias en lenguaje discursivas escritas; en base de datos como Google académico, Scielo, Readly, Scopus. De las investigaciones realizadas, se retomó el tipo de investigación, el enfoque, la población de estudio, la concepción de las variables como escritura y didáctica, las dificultades identificadas, el método empleado, los instrumentos que permitieron la recolección de la información, los resultados obtenidos de forma general y un esbozo de las conclusiones a las que llegaron los investigadores.

Lo anterior, ha sido aporte fundamental para la elaboración del presente artículo científico, ya que permite comprender la escritura desde diversas concepciones, las dificultades encontradas en las competencias discursivas escritas y posibles alternativas de solución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la revisión de la literatura existente, se han encontrado diversas tesis doctorales en las que se ha demostrado un interés por abordar las dificultades que se presentan en el proceso de escritura, no solo en la básica secundaria, también en primaria y en la universidad. Es válido mencionar que existe un interés en la presente investigación por aportar a los estudiantes que están próximos a enfrentarse a una carrera universitaria y que aún presentan dificultades Bohórquez, Y (2021) en su tesis doctoral: La cultura escrita en los estudiantes de educación media colombiana (Universidad Pedagógica Experimental Libertador), manifiesta que se buscó generar constructos teóricos sobre la cultura escrita en los estudiantes de educación media colombiana para lo cual se plantearon como objetivos específicos los siguientes: interpretar las concepciones de los docentes y estudiantes acerca de la cultura escrita (proceso de lectura y escritura) como parte de su cotidianidad; caracterizar las prácticas pedagógicas vinculadas a la lectura y escritura por parte de los docentes y derivar constructos acerca de la cultura escrita como parte de la cotidianidad de los estudiantes.

Se destaca que metodológicamente, la investigación, se enmarcó dentro del paradigma interpretativo, enfoque cualitativo y con el uso del método fenomenológico. El escenario fue la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, del Municipio Aguachica, departamento del Cesar Colombia. Los informantes fueron dos docentes, dos estudiantes de educación media, una madre de familia, la coordinadora académica y el rector de la institución, a quienes se les aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada.

Los hallazgos fueron interpretados y estudiados a través de la codificación, categorización, triangulación y contrastación. Entre los resultados relevantes de esta investigación se encontró que en la educación media colombiana no se fomenta la cultura escrita, menos aún se asume como competencia comunicativa transversal a las diferentes áreas del currículo y del conocimiento, ni se vincula con la realidad sociocultural del estudiante.

Ante la necesidad imperiosa de atender lo que está ocurriendo en la educación media colombiana, en la que no se fomenta la cultura escrita, en la que su enseñanza está desvinculada de la realidad sociocultural del estudiante y se determinó que en la institución que sirvió de escenario, no ha asumido como competencia comunicativa que transversaliza las diferentes áreas del currículo y del conocimiento. Por tanto, urge la necesidad de construir una epistemología crítica de la educación y es una de las prioridades que persigue esta investigación.

Pérez (2021) en su tesis “Dificultades en el desarrollo académico escrito en estudiantes universitarios” (Universidad de Extremadura) cuyo objetivo general fue determinar las dificultades que presentan en escritura académica estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Artes, materias optativas¹¹ III, IV y V, y de Remediales¹² durante el periodo 2019 A.

Expone que las falencias más recurrentes son: Falta de jerarquización de ideas (organización del discurso) 2. Discursos sin estructura específica y sin función comunicativa 3. Elección de temas empíricos para redactar, no evidencian su trayectoria por la academia 4. Confusión entre argumentación y juicios de valor 5. Ausencia de vocabulario especializado 6. Deficiente concisión (precisión) – coherencia (unidad) 7. Dificultad en la profundidad argumentativa con base en referencias de autores, experiencia, noticias de actualidad, 8. Ausencia de referencias 9. Ausencia de aplicación de normativa APA 10. Desorganización en la estructura

BY

de párrafo 11. Puntuación desacertada 12. Poco o casi nada de uso lógico de conectores 13. Dificultad en ortografía 14. La bibliografía no consta en los escritos.

Para la metodología, cualitativa y cuantitativa se hizo uso de la investigación documental, análisis del corpus a través de una rúbrica y análisis de los resultados a través de estadísticas descriptivas. -Análisis estadísticos descriptivos de los resultados obtenidos a través de la técnica de la encuesta e Interpretación de resultados para el planteamiento de las conclusiones.

Es importante destacar el papel del docente que se resalta en esta tesis, pues juega un papel fundamental en el acompañamiento del proceso de escritura de los estudiantes, si en este estudio que la población es universitaria, cuanto mayor no será en la básica, sea primaria o secundaria. Aquí el tema de ser o no ser alfabetizado para determinar la calidad de la producción de un discurso sea oral o escrito, también está en juego, pero en el proceso escolar, este acompañamiento frente al que se hace referencia es determinante en los resultados que pueda presentar el estudiante y la motivación con la que pueda quedar para continuar el proceso y de apropiarse de los elementos necesarios para poderlos tener en cuenta en el proceso de elaboración y revisión.

Otro aspecto que se menciona en esta tesis tiene que ver con las falsas creencias con las que ingresan a la universidad muchos estudiantes y que consideran que solo se escribe en unas carreras y en otras no, por ejemplo artes plásticas, y es una tarea del docente orientarles desde la básica la importancia del desarrollo de la competencia de producción textual en todo contexto, máxime en el académico y que hay una exigencia mucho mayor que se desprende de un proceso de lectura, de análisis, interpretación, de establecer relaciones intertextuales, de hacer proposiciones.

El grupo Didactex (2015) presenta un modelo que toma como punto de partida los modelos de escritura basados en teorías cognitivas, sociales y lingüísticas y los proyecta en la didáctica del lenguaje ya que guían la investigación sobre cómo se enseñan y aprenden los textos científicos a escribir (contexto, proceso) y géneros discursivos, normas de textualidad y rasgos lingüísticos y textuales de cada género

Este grupo, amplía las fases del proceso de producción textual, pasando de 4 (al conocimiento, planificación, textualización y revisión) a 6 (acceso al conocimiento, planificación, textualización, revisión, edición y presentación oral).

En cuanto al acceso al conocimiento expresan que se plantea un objetivo comunicativo al inicio, lo que motiva al escritor a elaborar dicho proceso, implica tener unos conocimientos previos sobre el tema y los documentos o referencias que le servirán de apoyo en su escrito, aquí se usan estrategias cognitivas y metacognitivas que tienen la finalidad que el escritor reconozca el género discursivo o texto que va a elaborar, lea ejemplares y complementar la información que posee con otras fuentes confiables.

Respecto a la segunda fase, planificación, manifiestan que pueden darse dos momentos: el primero donde se toman decisiones acerca del tema, el tipo de discurso, las características del mismo, el público hacia el que va dirigido. Un segundo momento es la recopilación de la información necesaria para la producción textual escrita, la forma en que desea que vaya organizada la información encontrada y elaborada, en la que se puede hacer uso de los diferentes organizadores gráficos como mapas mentales, conceptuales.

En la tercera fase, textualización o redacción, el escrito pasa por dos procesos: uno, construye los géneros discursivos que tenía planeados; y dos, elaborar un primer borrador del escrito teniendo en cuenta las normas externas estructurales y las internas de orden semántico.

En la cuarta etapa, la revisión y reescritura del texto, se identifican las brechas entre el texto producido y el previsto, que incluyen: definir qué constituye una redacción de calidad; especificar qué índice de texto muestra que un texto es de mejor calidad que otro (índice de calidad de texto, TCI); y determinar qué actividades mentales se activan y qué unidades lingüísticas y textuales intervienen. Estas operaciones y unidades pueden afectar o no al significado y pueden ser más o menos importantes. Consideran que esta es a etapa más compleja, puesto que implica una reflexión sobre lo que se va construyendo a la luz de las normas establecidas.

La quinta fase, edición, interviene la revisión y adaptación del texto con las normas editoriales vigentes para tal fin. En la sexta y última fase, se da a conocer al auditorio a través de diapositivas u otros recursos el contenido del texto que se ha creado, en el que intervienen también habilidades para hablar en público. (Didactex, 2015).

Para este grupo, el texto de calidad es un texto rico en información, tiene fuentes de información precisas y necesarias, muestra coherencia según la secuencia progresiva del tema, cohesión y exhaustividad. Los indicadores que confirman la precisión, la concisión y la relevancia ayudan a los escritores a reorganizar, organizar y producir hasta obtener un buen producto durante el proceso de revisión. Respecto a las principales operaciones mentales que se realizan para revisar un texto son: agregar, eliminar, reemplazar y reorganizar.

Las unidades lingüísticas y textuales en las que se realiza la intervención son: paratexto, texto, párrafos, oraciones, palabras, sílabas y letras. Las actividades intelectuales y las unidades lingüísticas se pueden combinar durante el proceso de revisión para corregir errores y al mismo tiempo transformar el contenido.

Es significativo el aporte que puede retomarse del modelo expuesto, ya que amplía el panorama en cuanto a etapas del proceso de escritura, trascendiendo las más comunes que son planeación, redacción y escritura, en el cual aportan una amplia descripción de cada momento lo que hace que pueda abordarse en un amplio sentido. Es sabido que las dificultades en escritura no solamente las tienen los estudiantes, en muchas ocasiones, los docentes también pueden tenerlas (sobre todo en sus estudios de postgrados que exigen mayor calidad y cantidad en la producción académica) y necesitan formación teórica práctica que le ayude a avanzar, pero definitivamente es la experiencia de la misma escritura la que puede ir ayudando a reconocer los aspectos fundamentales que merecen atención para su fortalecimiento.

Torres, (2017) desarrolla su tesis doctoral "Análisis de las características de las competencias argumentativas en estudiantes universitarios de Quito", en el que la problemática radica en las escasas oportunidades que se presentan en los programas, que integran la malla curricular de algunas carreras para desarrollar esquemas formativos que contribuyan a poner en práctica las competencias argumentativas. Concluye que la relevancia de la argumentación en la construcción de conocimiento y regulación del pensamiento, ha mostrado tener efectos importantes en el aprendizaje, el desarrollo de la personalidad y las posibilidades de desarrollo planes y metas en el futuro.

No se constató que la formación de competencias argumentativas, conformara el cuerpo de propósitos o directrices dentro de los modelos docentes de ninguna de las universidades

estudiadas, tampoco se hizo referencia, en estos documentos a la necesidad de fomentar el ejercicio argumentativo, debate o pensamiento crítico en los estudiantes.

En la entrevista semiestructurada aplicada a 13 profesores con alta experiencia docente e investigativa, se comprobó que el conocimiento en el plano epistemológico sobre los presupuestos de la teoría de la argumentación es bajo, dichos postulados, precursores y principales conceptos fueron mayormente desconocidos por los profesores, si bien si lograron definir con alguna dificultad lo que supone la actividad de argumentar y las características fundamentales de un argumento, varios estudios en distintos contextos culturales han confirmado que los adolescentes y adultos jóvenes no son totalmente adeptos de un pensamiento argumentativo aunque los alumnos estudiados pueden escribir textos, lo hacen de forma inconexa y sin una relación clara con el objetivo de la tarea de evaluación; lo que significa que en general no utilizan esquemas para planear el texto, no respetan el registro lingüístico, tampoco cierran y concluyen de manera original y pocos estudiantes mostraron tener capacidad de argüir y demostrarlo redactando argumentos y contraargumentos válidos. Por su parte, Agurto, (2019) en su tesis para optar al grado Académico de Doctor en Educación: El proceso de la escritura como estrategia para mejorar la producción de textos académicos en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Principito y Marcel Laniado de Wind, Machala - Ecuador, llevada a cabo en el año 2017 (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), identificó que la mayor dificultad que presentan los estudiantes es escribir y, por otro lado, los docentes, al enseñar procesos sobre cómo escribir, por lo que se propuso como objetivo principal demostrar de qué manera el proceso de la escritura como estrategia mejora la producción de textos académicos en los estudiantes de Bachillerato.

La investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo con el método cuasi-experimental; cuya muestra estuvo constituida de 40 estudiantes; 20 para el grupo control y 20 para el grupo experimental. La técnica utilizada fue un cuestionario de pre y post test de la prueba aplicada para la producción de textos, lista de cotejo para los resultados de la prueba, sesiones de clases para la aplicación de la misma.

De acuerdo a los resultados hay evidencia estadística para aceptar que la producción de textos académicos en los estudiantes de Bachillerato tiene notas promedio mayores con el proceso de la escritura, con lo cual pueden decir que mejora la producción de textos en los estudiantes. Se concluye, que el proceso de la escritura como estrategia mejora de manera significativa la producción de textos académicos en los estudiantes de bachillerato, Ecuador, 2017, entonces se hace cierto reconocer que los docentes del área de comunicación deben utilizar la pre escritura, escritura y re escritura para que los estudiantes mejoren su nivel de producción de textos durante su proceso de aprendizaje.

El autor de la tesis anterior, ofrece un aporte al resaltar as etapas por las cuales debe atravesar el proceso de escritura, de una forma general, y ayuda en la especificación de elementos claves, claros y fundamentales en cada una de las etapas para que los estudiantes puedan tenerlas en cuenta y ellos mismos lleguen a ser reguladores de sus propios procesos.

Por otro lado, Solano (2022) en su tesis doctoral: “Fundamentos teóricos de las habilidades lingüísticas en el área de lengua castellana para el desarrollo de competencias comunicativas en jóvenes de educación básica secundaria. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio” se propuso como objetivo general generar fundamentos teóricos de las habilidades lingüísticas como elemento para el desarrollo de competencias comunicativas en educación básica secundaria de la Institución Educativa Colegio Técnico Municipal Aeropuerto, ubicado en Cúcuta, Norte de Santander.

Dentro de la problemática expone que en las escuelas, los docentes han prestado poca importancia al desarrollo de las competencias comunicativas como debería ser, que reconozcan un valor social en estas prácticas, y se han trabajado de forma mecánica, donde el estudiante no disfruta, ni ve un sentido, una motivación y son varias las dificultades que pueden identificarse en los estudiantes, en cuanto a estas competencias, en lo que respecta a la escrita dice que hay problemas de ortografía, poco dominio de la coherencia y la cohesión, aspecto gramatical.

En la investigación el paradigma es interpretativo, un enfoque metodológico cualitativo, el método fenomenológico, técnica de análisis, se desarrolló el microanálisis.

En los resultados manifiesta que la enseñanza de la habilidad lingüística puede estar acentuándose, como se percibió en los hallazgos de la investigación, en prácticas

estructuradas y cerradas los contenidos de los planes de estudio y de asignatura. la realidad de esas acciones docentes que pueden estar incidiendo en las escasas habilidades lingüísticas de los jóvenes de básica secundaria

Así mismo, Guines, (2017) en su tesis doctoral: “Propuesta de programa de estrategias cognitivas basada en el enfoque comunicativo textual para mejorar la producción de textos de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa N° 10059 "Juan Galo Muñoz Palacios” (Universidad César Vallejo) en la línea de investigación innovaciones pedagógicas, tuvo como objetivo diseñar un programa de estrategias cognitivas basadas en el enfoque comunicativo textual para mejorar la producción de textos en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa N° 10059 – “Juan Galo Muñoz Palacios”- Ferreñafe, 2016. ", la autora ha partido de las dificultades para el desarrollo de la producción de textos en los estudiantes de todos los niveles teniendo en cuenta que se debe priorizar su aprendizaje en los primeros años de escolarización, dado que los docentes no cuentan con estrategias metodológicas adecuadas.

Fue de tipo descriptivo-propositivo, con un diseño no experimental transversal ya que se recopiló la información en un único momento para hacer la descripción de la variable principal. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: observación documental, observación sistemática, una ficha escala de valoración de la producción de textos en los estudiantes, con 16 ítems, con puntajes que van del 1 al 3. La valoración total de la escala es la siguiente: En nivel Inicio: 0 - 16 En nivel Proceso: 17 - 32 En nivel Satisfactorio: 33 – 48.

La muestra fue censal y estuvo conformada por 32 estudiantes. Dentro de los resultados más relevantes se destacan: El mayor porcentaje de estudiantes (90,6%) cuyo nivel de desarrollo en la producción de textos está en el nivel de proceso. Se concluye que es necesario conocer la realidad educativa en sus aspectos críticos y a partir de ello formular propuestas metodológicas como alternativas innovadoras para la solución de problemas.

Lo que revela una realidad y es que se deben proponer estrategias que lleven a los estudiantes a un nivel satisfactorio en sus escritos, que reúnan las características propias de textos con coherencia, cohesión, variedad de párrafos, que pueda fluir el discurso y que atraviesen por las diferentes etapas que puede componer el proceso de producción textual.

Por su parte, American Psychiatric Association (2014) presenta el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) divide la dificultad del texto en problemas específicos del aprendizaje determina que se definirá el tipo de dificultad, p.a. dónde ocurre, y correcciones ortográficas, y cambios gramaticales e internos puntuación o claridad u organización de las palabras escritas. Procedimiento Los procesos cognitivos incluyen motores, fonológicos, ortográficos, morfológicos y prosódico. Es importante que el docente también se apropie de este manual y pueda conocer cuáles son las posibles alertas y manifestaciones del estudiante cuando presenta dificultades relacionadas con varias áreas, en este caso en lengua castellana con los procesos de lectura y escritura.

La ortografía es una de los componentes que deben abordarse en el proceso de fortalecimiento de la escritura. Marín (2017) propone que la escritura adecuada y los signos de puntuación son componentes esenciales de la ortografía, que también forman parte de la competencia comunicativa y lingüística de una persona. Ha sido un elemento crucial para mantener la unidad gráfica de la lengua. Es importante que se resalte la parte social y presenta el su papel fundamental en la escritura independientemente de la época, es una forma de aportar al escribir bien, no se desconoce que para llegar a las reglas actuales se ha pasado por un proceso de estudio arduo y que como docentes es un deber, propiciar a los estudiantes estrategias que permitan la conservación de la correcta escritura y que se convierta en un hábito, no será un proceso de un solo momento de una sola área o materia o simplemente para una tarea, no, será para toda la vida, puesto que a lo largo de toda la existencia, el medio le estará exigiendo escritura, independientemente de los adelantos tecnológicos que vayan surgiendo.

Marín (2017) propone que la escritura adecuada y los signos de puntuación son componentes esenciales de la ortografía, que también forman parte de la competencia comunicativa y lingüística de una persona. Ha sido un elemento crucial para mantener la unidad gráfica de la lengua. Es importante que se resalte la parte social y presenta el su papel fundamental en la escritura independientemente de la época, es una forma de aportar al escribir bien, no se desconoce que para llegar a las reglas actuales se ha pasado por un proceso de estudio arduo y que como docentes es un deber, propiciar a los estudiantes estrategias que permitan la conservación de la correcta escritura y que se convierta en un hábito, no será un proceso de

un solo momento de una sola área o materia o simplemente para una tarea, no, será para toda la vida, puesto que a lo largo de toda la existencia, el medio le estará exigiendo escritura, independientemente de los adelantos tecnológicos que vayan surgiendo.

CONCLUSIONES

Las tesis revisadas demuestran consistentemente que fortalecer las habilidades lingüísticas asociadas a la producción escrita de textos argumentativos y expositivos es importante en la educación de los estudiantes de secundaria. La capacidad de expresar ideas de forma clara y persuasiva es esencial para tu desarrollo académico y futuro profesional.

A pesar del progreso observado, en esta revisión también se evidencia que los autores señalaron desafíos continuos en la enseñanza de la escritura argumentativa y expositiva, como limitaciones de tiempo en el plan de estudios, la necesidad de capacitación adicional de los docentes y diferencias individuales en las habilidades de escritura de los estudiantes.

Las investigaciones muestran que la retroalimentación continua de los maestros y las oportunidades para que los estudiantes practiquen regularmente sus habilidades de escritura son factores clave de éxito para fortalecer estas competencias.

A pesar de los avances en la comprensión de cómo fortalecer las competencias relacionadas con la escritura argumentativa y expositiva, existe la necesidad de investigaciones futuras para explorar más a fondo que conlleven a trascender a otros contextos y encontrar la efectividad de diferentes estrategias de enseñanza. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para informar la práctica educativa y las investigaciones futuras en esta área.

REFERENCIAS

Agurto, M. (2019). El proceso de la escritura como estrategia para mejorar la producción de textos académicos en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Principito y Marcel Laniado de Wind, Machala - Ecuador, 2017[Tesis doctoral, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú]
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/11572/Agurto_fm.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Álvarez Angulo, T., & Ramírez Bravo, R. (2006). Teorías o modelos de producción de textos en la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. *Didáctica (Lengua y literatura)*.

American Psychiatric Association (2014). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)*, 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana

Bajtín, M. M. (1981). Discourse in the novel. En M. Holquist (Ed.), *The dialogic imagination: four essays by M. M. Bakhtin* (pp. 259-422). Austin, TX: University of Texas Press.

Bohórquez, Y.(2021). *La cultura escrita en los estudiantes de Educación Media colombiana*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio. Tesis doctoral

Calle-Álvarez, G. Y., & Chaverra-Fernández, D. I. (2020). Evaluación de la producción de textos académicos en un centro de escritura digital. *Folios*, (52), 135-153.

Cassany, D. (1989). *describir el escribir: cómo se aprende a escribir*. Buenos Aies: Paidós.

Didactext, G. (2015). Nuevo marco para la producción de textos académicos. *Didáctica. Lengua y Literatura*, 27, 219-254.

Guines, E.(2017).*Propuesta de programa de estrategias cognitivas basada en el enfoque comunicativo textual para mejorar la producción de textos de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa N° 10059 "Juan Galo Muñoz Palacios" - Ferreñafe, Región Lambayeque - 2016*

Jiménez-Taracido, L., & Manzanal-Martínez, A. I. (2018). ¿Aplican los Alumnos las Estrategias de Aprendizaje que Afirman Aplicar? *Control de la Comprensión en Textos Expositivos. Psicología Educativa*, 24(1), 7–13.

Marín, I. (2017). Método de enseñanza de ortografía visual (escritura de palabras) con lengua de signos española (LSE) (Doctoral dissertation, Tesis de doctorado, Universidad Católica de Murcia]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis>).

Mendoza, E., Escobar, H., & Boza, J. (2018). Rol del Docente Universitario en el desarrollo de la escritura académica: estudio de caso.

Morales, G. E.R. (2013). La teoría del texto aplicada al texto escrito argumentativo [conferencia].]. Lectura y Escritura: Debates y Desafíos para el Mejoramiento de la Calidad Educativa: VI Congreso Nacional de la Cátedra UNESCO .Cartagena, Colombia.
file:///C:/Users/SANTO%20TOMAS/Downloads/HABILIDADES_ARGUMENTATIVAS_EN_LA_PRODUCC.pdf

Pérez, C. (2021). Dificultades en el desarrollo académico escrito en estudiantes universitarios. Universidad de Extremadura. Ecuador. (tesis doctoral)

Pérez-Abril y Barrios. M, M.(2010)La evaluación externa de la producción escrita en Bogotá (2005-2007): más allá de la búsqueda del déficit en los estudiantes.Enunciación Vol 15, Núm. 2/ Julio - Diciembre de 2010 Bogotá, Colombia/ ISSN 0122-6339152/ pp.17-31

Pérez- Abril y Rincón G.(2013). Aprendizajes logrados en la investigación colaborativa: ¿para qué se lee y se escribe en la Universidad colombiana? [conferencia]. Lectura y Escritura: Debates y Desafíos para el Mejoramiento de la Calidad Educativa: VI Congreso Nacional de la Cátedra UNESCO .Cartagena, Colombia.
file:///C:/Users/SANTO%20TOMAS/Downloads/HABILIDADES_ARGUMENTATIVAS_EN_LA_PRODUCC.pdf

Solano, J. (2022). Fundamentos teóricos de las habilidades lingüísticas en el área de lengua castellana para el desarrollo de competencias comunicativas en jóvenes de educación básica secundaria. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Venezuela. (tesis doctoral desarrollada en Colombia). <http://espacio-digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/175/175>

Torres Ruiz, R. A. (2017). Análisis de las características de las competencias argumentativas en estudiantes universitarios de Quito.